

КЛЕОПАТРА ВА УНИНГ СИРЛИ ҲАЁТИ

Фаттоева Гавхар Хикматилло кизи

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

E-mail: fattoyevagavhar@gmail.com

АННОТАТСИЯ

Қадимги дунё тарихида жуда кўплаб фиравнлар, императорлар, шохлар ва маликалар ўтган. Улар ичида Миср маликаси Клеопатранинг ҳаёти ва ўлимининг сирлари ҳозирга қадар олимларни қизиқтириб келмоқда. "Клеопатра ҳуснда ва ақл-заковатда тенгсизлиги билан ажралиб турган. Баъзи манбаларда эса аксинча, Клеопатра жуда ҳам хунук булиб, бурни қирра, ияги эса олдинга нотабийий холда чўзилган. Биз буни Римдан топилган Клеопатра тасвири туширилган тангаларда кўришимиз мумкин. Клеопатранинг бутун ҳаёти қийинчилик билан ўтган. У ноқонуний туғилган фарзанд бўлган. Отаси вафот этгандан кейин у ўғай укаси Птоломей XII га турмушга чиқади . У 4 марта турмушга чиқади 4 фарзанднинг 2 қиз ва 2 ўғилнинг онасига айланади.

Калит сўзлар: Беренека IV, Арсиное, Миср, Сурия, Страбон, Клеопатранинг сирли ўлими ва сабаблари, Тарсос.

CLEOOATRA AND HER MYSTERIOUS HEATH

ABSTRACT

In the history of the ancient world, there were many pharaohs, emperors, kings and queens. Among them, the mysteries of the life and death of the Egyptian queen Cleopatra still interests scientists. Cleopatra was distinguished by her incomparable beauty and intelligence. In some sources, on the contrary Cleopatra is very ugly, with pointed nose and an unnaturally forward chin. We can see this in the coins of Cleopatra found in Rome. Cleopatra's whole life was difficult. She was an illegitimate child. After her father's death, she married her half- brother Ptolemy XII. She married 4 times, became the Mother of 4 children, 2 girls and 2 boys.

Key words: Berenice IV, Arsinoe, Egypt, Syria, Strabon, Cleopatra's mysterious death and reasons, Tarsus.

"Клеопатранинг асл исми Клеопатра VII Филопатор бўлиб, у мил.авв. 69-йилнинг 2-ноябрида яни отаси Птоломей XI нукмронлигининг 12-йилида туғилган. Клеопатра Птоломей XI Авлетанинг ноқонуний кизи бўлиб у жориялардан бирининг кизи бўлган. Бу хақида Страбон шундай йозади: "Птоломей XI нинг битта қонуний кизи бўлган у ҳам бўлса Беренека IV дир. Беренека IV мил. авв.58-55-йилларда Птоломей XI нинг Мисрдан йироқлигида давлатни бошқарган". Клеопатранинг ёшлиги болалик даврига оид малумотлар

бизгача кўп етиб келмаган. "Мил.авв. 51-йил Птоломей вафот этгандан кейин давлатни нинг ўғиллари Птоломей XII ва Птоломей XIII лар бошқарди. Клеопатра ўз укаси Птоломей XII Дионисга турмушга чиқиб 51-йилдан у билан давлатни идора қила бошлаган. Клеопатра яққа ўзи тахтга эгаллик қилиш учун зимдан кураш олиб борган, нияти фош бўлгач Сурияга сургун қилинган мил.авв.48-йилда. Аммо Клеопатранинг билимдонлиги, ақл-заковатига махлиё бўлиб қолган Юлий Цезар мил.авв. 47-йил Клеопатрани Мисрга қайтарган. Клеопатра Сезардан Сезарион исмли ўғил кўрган. Аммо Сезар ўлдирилгач Марк Антонийнинг иттифокчиси ва мил.авв. 37-йилда рафикасига айланади. Клеопатранинг икки ўғли: Птоломей XV Сезарион ва Александр Гелиос, икки кизи Птоломея Феладелфа, Клеопатра Селена бўлган.

"Клеопатранинг қандай ўлганлиги ҳақида турли хил қарашлар мавжуд. Клеопатра ва Марк Антоний билан ишқий муносабатлари мил. авв. 41-йилда Тарсосда учрашганларидан сўнг бошланган. Антоний синглиси Арсиноени Клеопатранинг илтимосига биноан қатл қилди ва Парфия империяси ва Арманистон қироллигига бостириб кириш пайтида Клеопатрага молиявий ва ҳарбий ёрдам учун тобора кўпроқ ишонди. Бу воқеа уларнинг никохи ва Антонийнинг Октавианнинг синглиси Октавиа Минор билан ажралиши Рим Республика Ириной якуний урушига олиб келди. Мил.авв.31-йил Рим консули Октавиан сенатни соткин ва хийонаткор Марк Антонийга қарши курашга чорлайди. Римликларни Антонийга қарши қайраш мақсадида Октавиан Антонийни васиятини очишга ва ўқишга буйруқ беради. Васиятномада нафақат Миср балки Рим ва унга иттифокдош давлатлар ҳам Антонийни Клеопатрадан бўлган 3 яшар ўғлига ноқонуний равишда бўлиб берилган эди. Ана шундан кейин Октавиан Миср маликаси Клеопатра ва унинг турмуш ўртоғи Антонийга қарши уруш эълон қилади. Икки ўртада ҳал қилувчи жанг мил.авв.31-йилда Гретсиянинг шимоли-ғарбида Актиум яқинида бўлиб ўтади. Бу жанг тарихида "Актиум жанги" номи билан машҳур. Бундай шармандали мағлубиятдан сўнг Антоний ва Клеопатра олдида битта йўл, у ҳам бўлса ўз жонига қасд қилиш турар эди. Антоний ўз шахсий қиличи билан ўз жонига қасд қилади. Клеопатра эса захарли бўғма илондан ўзини ўлдиришда фойдаланади. Илон захри мурдани яхши саклашга имкон беради. Клеопатра эса буни яхши билган ва ҳатто нариги дунёда ҳам ўзини гўзаллигини саклашни хоҳлаган Клеопатра шу тарика илон захридан ўлим топган дейилади.

"Бошқа гуруҳ олимлари эса бу тахминни инкор қилади. Клеопатра илон чақиши оқибатида эмас, балки доимо сочиға тақиб юрадиган тўғнағичи билан ўз жонига қасд қилган деган ғояни илгари суришади. Яна бошқа тахминларга кўра Клеопатранинг ўлимига Октавиан сабабчидир. Гўёки у Клеопатрани ўлдириш учун Римнинг энг захарли қобрасини навқарлари орқали Клеопатрага юборган. Аммо бу тахмин ўз тасдиғини топмаган. Чунки Октавиан Клеопатрани ўлдиришни эмас, балки уни тириклайин асир олиб Рим кўчаларида сазойи бўлишини, Клеопатрани хор-зор бўлганини кўришни хоҳлар эди. Бу билан Октавиан ўзини куч-қудратини кўрсатиб қўймоқчи бўлади. Қолаверса, у Клеопатрадан нафратланар эди. Бу ҳаммаси, албатта, олимларнинг Клеопатранинг ўлимига оид турли фараз ва тахминларидир. Олимлар Клеопатранинг ўлими қандай содир бўлганлиги ҳақида бир тўхтамга келишгани йўқ, чунки ҳалигача Клеопатра ва Антонийнинг мумиёланган жасадлари топилгани йўқ".

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Уилиам Шекспир. "Клеопатра ва Антоний".
2. <https://www.kinopoisk.ru>
3. <https://ru.m.wikipedia.org>
4. <https://m.lenta.ru>
5. <https://24smi.org>
6. F.A.Axmedshina. M. Pardayev. "Qadimgi dunyo tarixi".
7. <https://assassinscreed.fandom.com>
8. <https://darakchi.is>
9. <https://uz.eferrit.com>
10. <https://odam.uz>
11. <https://www.СГленд.ру/Персон/Клеопатра>